

O'ZBEK TILIDAGI TO'Y BILAN BOG'LIQ LINGVOMADANIY BIRLIKLAR TAHLILI

Mahammadova Durdona Akmaljon qizi

O'zbek tili va adabiyoti 1- kurs talabasi

Nigora Raxmatullayeva Erkinpo'latovna

University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15694641>

Annotatsiya: Mazkur maqolada antroposentrik tilshunoslik yo'nalishlaridan sanaluvchi lingvomadaniyatshunoslikning asosiy tushunchalari haqida so'z yuritiladi. Til birliklarini lingvomadaniy tahlil qilishning o'ziga xos jihatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: lingvomadaniyatshunoslik, antroposentrik paradigma, lingvokulturema, olamning lisoniy manzarasi.

Аннотация: В данной статье говорится об основных понятиях языкознания и культурологии, которые рассматриваются с направлений антропоцентрической лингвистики. Освещены специфические аспекты лингвокультурологического анализа языковых единиц.

Ключевые слова: лингвокультурология, антропоцентрическая парадигма, лингвокультурема, языковой картина мира.

Abstract: This article talks about the main concepts of linguistics and cultural studies, which are considered from the directions of anthropocentric linguistics. Specific aspects of linguistic and cultural analysis of language units are highlighted.

Key words: linguocultural studies, anthropocentric paradigm, lingvokulturema, linguistic landscape of the world.

Lingvokulturologiya fanning maxsus sohasi sifatida zamonaviy tilshunoslikka bir qancha tushunchalarni olib kirdi: lingvokulturema, madaniy til, madaniy matn, madaniy kontekst, submadaniyat, lingvomadaniy paradigma, madaniyatning pretsedent nomlari, madaniyatning ochuvchi tushunchalari, madaniy universalisiya, madaniy kompetensiya, madaniy meros, madaniy an'analar, madaniy jarayon, madaniy qoidalar, mentalitet, mentallik, rasm-rusum, odam, marosim, madaniy makon, madaniy tip, tamaddun (sivilizatsiya) kabi.

Lingvokulturema terminini fanga V.V.Vorobyov tomonidan kiritilgan. Lingvokulturema sathlararo kompleks birlik bo'lib, o'z mazmunida lisoniy va nolisoniy (tushunchaviy yoki predmetlik) ma'noning dialektik birligini ifodalaydi. V.V.Vorobyov lingvokulturemani til belgilari shakllari, ularning mazmuni hamda madaniy ma'nosi yig'indisi sifatida tushuntiradi.

Lingvokulturemalarni tushunish uchun kerak bo'ladigan muhim ma'no sifatida u mazmuni elementi bo'lib imkon sifatida turuvchi tub ma'noni ko'rsatadi. Bu termin hali to'liq shakllantirilmagan yoki o'rganilmagan. Jumladan, unga til belgisidagi madaniy axborot qanday va qaerda birikadi, tilda qanday joriylanadi kabi masalalar ochiqlicha qolmoqda. Biroq uning til birligida mavjudligi haqidagi faktlar V.Gumboldt davridan buyon keltiriladi.

Lingvokulturema ayrim adabiyotlarda **lingvomadaniy birliklar** deb ham ataladi. Lisoniy va madaniy mazmun birikuvidan tarkib topgan, semantikasida madaniy axborot yaqqol namoyon bo'livchi til birliklari **lingvomadaniy birliklar** hisoblanadi

Lingvomadaniy birliklarga frazeologizmlar, etalonlar, ramzlar, metaforalar, turg'un o'xshatishlar, nutqiy etiketlar, urf-odat va marosimlarga doir so'zlar, topishmoqlar, milliy

realiyalar, arxitepllar, mifologemalar, lakunalar, presedent birliklar va boshqalar kiradi,¹ Demak, urf-odat, marosimlarning nomlari – **etnografizmlar** ham lingvomadaniy birliklardir. Masalan, bayram bilan bogʻliq etnografizmlar ham lingvomadaniy birliklarning yorqin namunasidir. Oʻzbek xalqida *iydlik // hayitlik berish, hayit, hayitlik* etnografizmi quyidagi ma'nolarda qoʻllanadi:

Iydlik. Hayitda kichiklarga va umuman, shunday hadyaga munosib koʻriladigan kishilarga beriladigan pul, narsa; hayitlik.²

Hayitlik Kimsaga hayit munosabati bilan qilinadigan sovgʻa (pul, kiyim-kechak va sh.k.)³

Hayit Vafotiga yil toʻlmagan kishini hayit kunlari yoʻqlab aza tutish, eslash marosimi; ma'raka.⁴ Shuningdek, mazkur etnografizm “*hayit munosabati boʻlajak kelinga kuyovning ota-onasidan yoki yangi kelinchaklarga ota-onasi tomonidan joʻnatiladigan turli kiyim-kechak, qand-qurs, meva-cheva va sh.k. iborat yoʻqlov*” ma'nosida ham qoʻllanadi.

Diniy bayramlardan biri mavliddir.

Sh.Rahmatullaev fikricha, “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da *mavlid* soʻzi xato ravishda *mavlud* yozilgan, vaholanki, *mavlud* soʻzi tamoman boshqa ma'noni anglatadi.⁵

Mavlid soʻzi tarixiy-etimologik manbasiga koʻra arabcha boʻlib, “*dunyoga keltirdi*” ma'nosini anglatuvchi *valada* fe'lidan⁶ yasalgan ot boʻlib, arab tilida “*tugʻilgan joy*”, “*vatan*”, “*paygʻambarning tugʻilgan vaqti*” kabi ma'nolarini anglatadi⁷, oʻzbek tiliga bu “*Muhammad paygʻambarning tugʻilgan kuni bilan bogʻliq bayram*” ma'nosida, ya'ni geortonim sifatida qoʻllanadi. Mavlud rabilulavval oyining 12-kuni nishonlanadi. Musulmon mamlaktlarida mavlid kuni duolar, paygʻambar sha'niga madhiyalardan iborat she'rlar oʻqiladi, sadaqalar beriladi, ruhoniylarning yigʻilishlari oʻtkaziladi.⁸

Oʻzbek soʻzlashuv nutqida bu soʻz *movlud, mavlud* fonetik variantlarida talaffuz qilinadi.

Mazkur geortonim diniy manbalarda *Mavlid an-nabiy* shaklida qoʻllanadi.

Oʻzbekistonda geortonim bilan bogʻliq *mavlid // mavlud, mavlidlik // mavludlik* etnografizmlari ham shakllangan.

Dehqonlar aynan shu kuni dalaga qoʻsh chiqarib, dastlabki urugʻni yerga qadaganlar. Oʻzbek xalqi yerga urugʻ qadash munosabati bilan *qoʻsh chiqarish, shoxmoylar, ekin sayli, qoʻshoshi* kabi marosimlarni oʻtkazgan. yerni haydashdan oldin hoʻkizlarning shoxlari va boʻyinturugʻini yogʻ bilan moylaganlar. Keksa otaxonlarning ta'kidlashlaricha, mazkur odat zamirida hoʻkiz yil boʻyi hormay-tolmay ishlasin, degan niyat mujassamlashgan ekan. Demak, Navroʻz geortonimi bir qancha etnografizmlarni yuzaga kelishiga ham lisoniy va madaniy asos boʻlgan.

¹Qarang. Худойберганава Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Турон zamin ziyo, 2015. – Б.26.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 2-ж. – Б. 184.

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 2-ж. – Б. 184.

⁴Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 5-ж. – Б. 484.

⁵ Қаранг. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (араб сўзлари ва улар билан ҳосилалар). – Тошкент: Университет, 2003. – Б. 217.

⁶ Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – Москва: Русский язык, 1976. – Б. 910.

⁷ Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1997. – I ж. – Б. 152.

⁸ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2003. – 5-ж. – Б. 343.

Xalqimizning ardoqli bayrami Navro‘z ko‘plab bahoriy udumlarni, dehqonchilik madaniyati bilan bog‘liq qadimiy marosimlarni, urf-odat va rasm-rusumlarni o‘zida mujassam etgan milliy qadriyatdir. Navro‘zning xalqonaligi u bilan bog‘liq «qozon to‘ldi», «hashar», «oxir chorshanba» kabi etnografizmlarda yanada yorqinroq ko‘rinadi. Zero, yilboshidan avval, ya‘ni o‘z poyoniga yetayotgan eski yilning eng so‘nggi chorshanba kuni an‘anaviy tarzda o‘tkazib kelingan «oxir chorshanba» (Navro‘zdan avval eski yilning oxirgi chorshanba kuni tabiatdan mo‘l hosil tilash va ezgulikni ulug‘lashga qaratilgan olov kulti bilan aloqador ko‘cha va maydonlarda gulxanlar yoqib, uni ustidan sakrash) udumi ham o‘zbek xalqi uchun muhim maishiy-ijtimoiy ahamiyatga ega.⁹

Sharq xalqlarining qadimiy an‘anasiga ko‘ra, Navro‘z bayrami hut oyining oxirgi kechasi, ya‘ni 20-martdan 21-martga o‘tar kechasi oila davrsida o‘tkaziladigan «qozon to‘ldi» (tansihatlik, farvonlik, baraka tilab, har yili Navro‘z arafasida qozonlarni to‘ldirib, jamoaviy va oilaviy bayramona tansiq taomlar pishirish) udumi bilan boshlangan. Ko‘rinadiki, bayram bilan bog‘liq etnografizmlarda o‘zbekona diniy e‘tiqod, bag‘rikenglik, yutga, tabiat va mehnatga ehtirom yorqinligi bilan ham lingvomadaniy mohiyatga ega.

Biz o‘zbek tilidagi to‘y bilan bog‘liq lingvomadaniy birliklarning lingvomadaniy tahlilini berishga harakat qildik.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. I. – 679 б.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. II. – 671 б.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. III. – 687 б.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. IV. – 606 б.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. V. – 591 б.
6. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2000. – 1-ж.
7. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2003. – 5-ж.

⁹Жўраев М. Наврўз байрами. – Тошкент: Фан, 2009. – Б.73.